

58. Конгрес студената биомедицинских наука
Србије са интернационалним учешћем

КЊИГА

САЖЕТАКА

ОРГАНИЗАТОР:
Научна секција
Медицински факултет
Универзитет у Новом Саду

КОП ОНИК

28. април - 2. мај 2017.

**58. Конгрес студената биомедицинских
наука Србије са интернационалним
учешћем
-Књига сажетака-**

**58th Serbian students' Conference
of biomedical sciences with international
participation
-Abstract book-**

Организациони одбор:

Јелена Јосић, председник Организационог одбора и председник Научне секције
Тамара Тешић, члан Савета Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
Урош Кадић, студент продекан Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
Игор Ловрић, председник Студентског парламента Медицинског факултета
Универзитета у Новом Саду

Уредници:

Вања Андрић
Марко Бојовић
Никола Бошковић
Данило Ивановић
Јелена Јосић
Миа Манојловић
Мина Маричић
Милијана Ракин
Филип Самарџић
Александар Стевић
Немања Тодоровић

Уређивачки одбор:

проф. др Снежана Бркић
проф. др Душко Козић

Дизајн и припрема:

Марко Бојовић
Бењамин Вереш
Данило Ивановић
Страхиња Рачић
Филип Самарџић

Научни одбор:

Вања Андрић
Марко Бојовић
Никола Бошковић
Бењамин Вереш
Данило Ивановић
Јелена Јосић
Бојана Крунић
Милош Малетин
Миа Манојловић
Мина Маричић
Јелена Петков
Милијана Ракин
Маша Рапајић
Александар Стевић
Тамара Тешић
Немања Тодоровић
Лука Туцаков
Јелена Чањи
Александар Шипка
Emőke Csernus

АНАЛИЗА ПРЕЖИВЉАВАЊА ГЕРИЈАТРИЈСКИХ БОЛЕСНИКА СА УЗНАПРЕДОВАЛИМ СТАДИЈУМОМ НЕМИКРОЦЕЛУЛАРНОГ КАРЦИНОМА БРОНХА (NSCLC) СА МУТАЦИЈАМА НА ГЕНИМА РЕЦЕПТОРА ЕПИДЕРМАЛНОГ ФАКТОРА РАСТА

Аутор: Марко Бојовић

e-mail: bojovicmarko@outlook.com

Ментор: проф. др Невена Сечен

Институт за плућне болести Војводине (Клиника за онколошку пулмологију, Катедра за интерну медицину), Медицински факултет Нови Сад

Увод: Пораст броја карцинома бронха условљен је и све већим старењем нашег становништва. Дobar терапијски ефекат уочен је код добро селектоване групе пацијената, са позитивним *EGFR* мутацијама.

Циљ рада: Циљ рада је да се утврди да ли постоји разлика у преживљавању и времену појаве релапса болести, код пацијената који имају 65 или више година у односу на млађе пацијенте.

Материјал и методе: У нашем раду пратили смо 47 пацијената на терапији гефитинибом који су лечени у периоду 1. 1. 2011. до 1. 2. 2017. године на Институту за плућне болести Војводине, при томе смо упоређивали разлику у преживљавању и дужини примене терапије код пацијената који су почели са терапијом у минимум 65-ој години живота и млађих од 65 година на почетку терапије.

Резултати: Наши резултати нису показали статистички значајну разлику у дужини преживљавања *Sig (2-tailed)=0,175*, као ни у времену примене терапије до релапса болести *Sig (2-tailed)=0,214* између две испииване групе.

Закључак: Биолошки третман погодан је за примену код пажљиво селектованих геријатријских пацијената, са истим бенефитом као код млађих пацијената.

Кључне речи: немикроцелуларни карцином плућа; *EGFR* мутација; гефитиниб; геријатрија

SURVIVAL ANALYSIS OF GERIATRIC PATIENTS WITH PROGRESSIVE STAGE OF NON-SMALL CELL LUNG CANCER (NSCLC) WITH EGFR POSITIVE MUTATIONS

Author: Marko Bojović

e-mail: bojovicmarko@outlook.com

Mentor: Full Prof. Nevena Sečen

The Institute For Pulmonary Diseases of Vojvodina (Pulmonary Oncology Clinic, Department of Internal Medicine), Faculty of Medicine, University of Novi Sad

Introduction: Increasing number of lung cancer is in correlation with aging of population. A good therapeutic effect was observed in specially selected groups of patients, with *EGFR* positive mutations.

The Aim: Goal of this study is to determine if there is a difference in survival rate and time of relapse between two groups of patients: one with patients 65 and older, and one with younger patients.

Material and Methods: In our research we followed 47 patients on Gefitinib therapy, who were treated from 1. 11. 2011. to 1.2.2017, thereby we compared the difference in survival rate and duration of treatment for patients who started therapy at minimum 65 years of age and patients younger than 65.

Results: Our results did not show a statistical significance in survival rate *Sig (2-tailed)=0.175* nor in duration of treatment before relapse of disease *Sig (2-tailed)=0.214*.

Conclusion: Biological treatment is appropriate for carefully selected geriatric patients, with the same benefit as in younger patients.

Keywords: *EGFR* mutations; non-small cell lung cancer; gefitinib; geriatrics